

VORTEILE DER VERWENDUNG DER HANDBÜCHER BEIM DEUTSCHLERNEN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600589>

Shahnozabegim Yokubjonova

Student des Samarkand State Institute of Foreign Languages

ABSTRAKT: *Deutschkenntnisse sind im Alltag und im Beruf von Vorteil. „Deutsche Sprache, schwere Sprache“, wie das Sprichwort auf Deutsch sagt, bedeutet „deutsche Sprache, schwere Sprache“. Geben Sie daher niemals auf! Ein kurzes Wörterbuch mit den wichtigsten Wörtern und Sätzen ist sehr nützlich für Personen, die die Sprache nicht sprechen. Die meisten anständigen Buchhandlungen haben umfassende Wörterbücher und Lehrbücher sowie CDs und Kassetten. Deutschunterricht kann auch einzeln oder mit anderen Schülern für Einzelpersonen genommen werden, die fachkundige Unterstützung suchen. Dieser Artikel konzentriert sich auf die wichtigsten Merkmale dieses Lernstils.*

Schlüsselwörter: *Handbücher, Lehrbücher, nützliche Ressourcen, Wortschatz, fortschrittliche Technologie.*

EINLEITUNG

Das Lesen von kurzen, fesselnden Geschichten oder Artikeln zu Themen, die Ihnen Spaß machen, wird Ihre Sprachkenntnisse erheblich verbessern und Ihnen helfen, ein umfassendes Verständnis des deutschen Wortschatzes und der deutschen Syntax zu erlangen.

In diesem Artikel gebe ich Ihnen einige Hinweise, wie Sie mit dem Lesen der deutschen Sprache beginnen können, ohne sich in unbekanntem Begriffen und komplizierter Grammatik zu verzetteln. Kommen wir also gleich zu den Buchempfehlungen.

HAUPTTEIL

Natürlich möchten Sie als Anfänger oder Fortgeschrittener nicht mit dem Lesen von Büchern deutscher Philosophen beginnen. Versuche es stattdessen mit Kurzgeschichten und anderer einfacher Literatur. Sie sollten immer noch Hindernisse darstellen, aber nicht bis zu dem Punkt, an dem Sie sie nicht mehr verstehen können. Darüber hinaus sollten Geschichten ansprechend zu lesen sein und interessante Erzählungen haben. Je mehr Sie sich in der Geschichte verlieren, desto mehr achten Sie auf die Bedeutung als auf die Syntax oder unbekannte Begriffe.

Aus diesem Grund habe ich eine Liste mit einigen der besten deutschen Märchenbücher für Personen zusammengestellt, die etwas zum Lesen suchen. Wenn Sie in den folgenden Büchern durch die Geschichten vordringen, die für Anfänger und Fortgeschrittene gedacht sind, werden Sie das Gefühl haben, etwas erreicht zu haben.

“Deutsche Kurzgeschichten für Anfänger”.

Ich glaube so fest an die Kraft des Erzählens und des Lesens als Lernwerkzeug, dass ich beschlossen habe, meine eigene Sammlung von Kurzgeschichtenbüchern zusammenzustellen! Dieses Buch hat 280 Seiten mit einzigartigen deutschen Kurzgeschichten, die für die Niveaus A1-B1 geeignet sind. Jede Geschichte in dem Buch ist so konzipiert, dass sie unterhaltsam und fesselnd ist und dennoch genau die richtige Menge an neuem Vokabular bietet. Um Sie auf Ihrem Weg zu unterstützen, habe ich regelmäßig Verständnisfragen und Zusammenfassungen bereitgestellt. Die Sprache ist umgangssprachlich und natürlich, und die einfachen Kapitel des Buches, gepaart mit einer geduldgigen Einführung in die neue Grammatik, werden Sie von Anfang an auf Deutsch lesen lassen.

Mit dem Start meines Kurses Deutsch Uncovered habe ich diese Märchenidee noch weiter getragen. Sie steigen vom Anfänger zum Fortgeschrittenen in Deutsch auf, indem Sie in eine interessante Geschichte eintauchen, anstatt Lehrbücher und Grammatikregeln zu studieren.

Jahrelanges Sprachstudium und Experimentieren haben zu dieser natürlicheren Methode des Sprachenlernens geführt. Und jetzt habe ich in German Uncovered mein ganzes Wissen zusammengestellt, damit Sie auch durch Geschichten lernen können. Schauen Sie es sich hier an.

“Jedes Mal, wenn Sie ein Uber nehmen, Fernweh verspüren oder einen Bagel bestellen, verwenden Sie deutsche Wörter. Aber Sie brauchen mehr als das, also sind wir hier, um Ihnen zu helfen. Wir haben eine Liste mit den besten Büchern zum Deutschlernen für Anfänger, Grammatikbücher, die dich nicht zu Tode langweilen, Hörbücher und hilfreiche Tipps. Komm schon!” (Anna-Karin Sager, 2020);

“Emil und die Detektive”.

Dies ist ein klassisches Buch für Deutschlernende auf Anfänger- und Mittelstufe. Es ist ein bekanntes deutsches Kinderbuch über einen kleinen Jungen, der seine Kleinstadt verlässt, um nach Berlin zu ziehen, das erstmals 1929 veröffentlicht wurde. Während der Weimarer Republik enthält die Geschichte realistische Charaktere und Beschreibungen der Welt des Verbrechens, der Kunst und des Kabarett. Dies ist ein Muss für jeden, der Deutsch lernt.

“Die unendliche Geschichte”.

Dieses Buch von Michael Ende mit dem englischen Titel “The Never Ending Story” erzählt eine Fantasy-Geschichte, die viele von uns bereits kennen. Das Lesen von Büchern mit bekannten Geschichten kann Ihnen helfen, Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Wenn Sie sich für Fantasy-Literatur interessieren, ist dieses Buch eine großartige Möglichkeit, einige der am häufigsten verwendeten Begriffe des Genres zu lernen.

Normalerweise studieren wir Informationen sorgfältig, wenn wir aus Lehrbüchern lernen, Sätze lesen und erneut lesen, wobei der Schwerpunkt auf dem Verständnis liegt.

Intensives Lesen ist der Fachbegriff dafür. Der Schwerpunkt liegt darauf, jedes Detail zu studieren und den Inhalt vollständig aufzunehmen. Beim Lesen in unseren Heimatsprachen wenden wir jedoch eine grundlegend andere Strategie an.

Um ein Gefühl für die Geschichte zu bekommen, können wir sie überfliegen oder Wörter überspringen. Normalerweise verbringen wir nicht viel Zeit damit, über jedes Wort oder jeden Satz nachzudenken, sondern konzentrieren uns lieber auf die Bedeutung: die Handlung der Geschichte oder die Argumentation des Autors.

Das nennt man **umfangreiches Lesen**. Wir können riesige Textmengen schnell überfliegen und die relevantesten Fakten und Gedanken extrahieren. "Interessantes und niveaugerechtes Lesematerial kann Ihnen helfen, engagiert und motiviert zu bleiben, während Sie sich mit gesprochenem und geschriebenem Deutsch auseinandersetzen." (Olly Richards, 2022);

FAZIT

Wenn wir anfangen, Deutsch zu lernen, insbesondere als Zweitsprache, gewöhnen wir uns an, viel zu lesen. Wir trauen uns nicht zu, die gleichen Lesekürzel zu verwenden, die wir auf Englisch verwenden würden. Auf lange Zeit macht diese Strategie das Lesen ungenießbar. Wir verlieren den Überblick, wenn wir uns darauf konzentrieren, jedes einzelne Wort, das wir nicht kennen, nachzuschlagen und die Grammatik jedes Satzes zu studieren.

VERWEISE:

1. Anna-Karin Sager, December 8, 2020; 20 Best Books to Learn German for Beginners & Beyond;
2. Olly Richards, 2022; Deutsch lernen durch Lesen: 7 deutsche Bücher für Anfänger, um Ihren Wortschatz zu erweitern und Ihre Sprachkompetenz zu verbessern;
3. <https://learnlanguagesfromhome.com/books-to-learn-german/> ;
4. <https://storylearning.com/learn/german/german-tips/learn-german-by-reading> ;